

Folio y fecha de recepción SCJN: **79258-MINTER** 07/10/2025 01:56:02
Folio electrónico: **89886** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Recurso Interpuesto

Remitente (órgano requirente): PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO
Destinatario (órgano requerido): SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Recurrente (órgano requirente): MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
NEUN: 31034294
Fecha de admisión de la demanda:
Fecha de sentencia: 21/10/2022
Fecha de notificación de la sentencia: 22/10/2022
Fecha de interposición:
Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0
Observaciones de la certificación: NO APLICA.

Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 01:40:50 p. m.
Tipo y núm. de exp. origen: RECURSO DE QUEJA 149/2022
Tipo de recepción: **CONFORME**

Detalle del Recurso y en su caso documentación recibida

Documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
DOCUMENTO 1	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	(59) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 59 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecepcionRequerimiento554311.pdf
Secuencia: 8118579

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	LUIS FERNANDO PEREZ HUERTA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PEHL990511HMCRRS09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000002da	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:56:12Z / 2025-10-07T13:56:12-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	20 85 ab 7a d8 1c 2a 3a b8 2b dc 6f 94 dd ff dc 36 3a ff 97 6f f0 bc 5e 75 e0 d4 b5 9e 9a 25 c9 fd 97 58 03 b3 1f 41 29 d3 3e 4d d7 1c 07 71 7d 41 50 06 52 1f a2 f7 c6 c3 84 ec 4f cd a1 cf 1b 78 1a e3 1d 1d c5 32 55 6d a9 6b 86 c9 77 cf 9d 5a dc 73 01 63 b8 bf 6e 60 20 39 41 e4 2a 51 b6 d2 35 b1 58 fe 41 92 b0 a4 34 4f 1b 07 1c 9e c4 57 f1 de 8c 26 77 fa f1 bc c6 eb cd 3f 78 ac a9 b2 43 e8 24 43 1f 33 2f c0 20 b3 1f 14 97 ee 10 a5 ce 3d 6a 77 4a 36 40 d5 2d 32 0f 95 bf 9f bc a0 fa 14 9b 43 0f 01 b8 74 be 84 6f 9f f7 11 b9 4c dc 3b 70 cb 60 e9 8e 2a ed e7 fc a4 3e c7 52 90 98 e9 ff 26 e8 f4 1c 14 85 57 c2 13 47 f4 2a 30 ef 75 b2 bd 76 a5 5c d0 d4 61 3d 14 2e 8f 13 8e 8f 0e d4 6e 37 35 d6 fe 66 3d 9e 09 c9 10 7e 33 44 29 14 32 bf 84 b7 46 00 c2 a2 8e 2a 9d 41 04 a5 73 37 a4 99 3b 2c b5 7e 13 95 d5 53 d3 8a c4 c3 f8 5e 0d fe 80 20 b8 b2 58 60 16 c7 e6 64 ea 0b ce 15 8b e1 f4 1b 47 72 48 99 d4 16 37 91 8c b8 7a 52 cb 48 3a e6 94 10 19 d0 f4 a0 71 c7 89 d6 32 b1 02 8f f1 59 ba 15 09 18 ad 71 3d c9 49 e3 5c 9d bd 2c b6 12 86 99 b5 c3 8c 3a 6e 92 f2 52 69 1d 72 3a 8d 3b a2 2f 0b 08 6c f1 ad a4 51 cb 5d a3 b2 01 f9 00 f3 d0 7c 85 0d bf da 9d			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:56:13Z / 2025-10-07T13:56:13-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000002da			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:56:12Z / 2025-10-07T13:56:12-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553960			
	Datos estampillados:	26D3B73B9418920305948D9E5A476C9208722F2F37E51F3423C32F739828DBEF BB8B3ECDB35D1A2A900BFB138A307E5A825F404BA285A849033BEAFFE4E05456			

26d3b73b9418920305948d9e5a476c9208722f2f37e51f3423c32f739828dbefbb8b3ecdb35d1a2a900bfb138a307e5a825f404ba285a849033beaff4e05456